

ERNEST XEMINGUEYNING “CHOL VA DENGIZ” ASARIDA CHOL OBRAZI VA TABIAT TASVIRI

Umarqulova Rushana Ag'zam qizi

ChDPU o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Arzikulova Sohiba Abdujabborovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14584146>

Annotatsiya: Bu maqolada Ernest Xemingueyning “Chol va dengiz” asaridagi obrazlar va ularning ahamiyatini ko'rsatish orqali asar mazmun-mohiyati ochib berilgan. Maqolada asar muallifininf tabiat tasviridan mohirona foydalanishi mazkur qissaning qiymatini yanada oshirgani misollar orqali ko'rsatilgan. Asarni jahon adabiyotining nodir durdonalaridan biriga aylantirgan omillar haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Ernest Xemenguey, chol, dengiz, tabiat, maqsadlar, sabr-toqat, matonat, ulkan baliq.

Ernest Xemingueyning “Chol va dengiz” asari to'laqonli inson va dengiz, ya'ni tabiatning bir – biri bilan bog'liqlik tomonini ko'rsatadi. Asarda qishloq aholisi tabiatga qarshi chiqa olmaydi, balki uyg'unlashib ketadi. Cholning xatti- harakatlaridan, hech qachon to'xtamaydigan ya'ni har qanday qiyin vaziyatda ham faqat olg'a qadam bosadigan inson ko'z oldingizda gavdalanadi. Bu asardagi cholni va “Tanho qayiq” asaridagi Orol bobo obraziga xarakter va ba'zi jhislatlar tomonidan o'xshatish mumkin. Masalan, Orol bobo orol qurib qolganligino bilsa ham, hech tinchimadi, ishonib suv yana qaytishini kutdi. Chol ham xuddi uni xarakterini takrorlagandek, baliq ushlay olmasa ham (84 kun dengizda yurib) hech qayg'uga tushgani yo'q va qayta- qayta dengizga boraverdi. Chol ko'p marotab dengizga chiqqanidan so'ng unga mukofot sifatida katta baliqkelib qarmog'iga ilindi. Biz buni o'qib qanday xulosa chiqarishimiz mumkin?

Hayotda juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelamiz, bunday vaziyatlarda o'zimizni yo'qotib qo'ymasligimiz lozim. Cholning sabr toqati va dengizga bo'lgan muhabbati asarning mazmun- mohiyatidir, bu hislatlardan ham o'rnak olsa arziydi. Asar muallifi qari baliqchi obrazi orqali insonning kuchi va zaifligini ko'rsatmoqchi, bundan tashqari o'zining kuchi bilan ulkan baliqni tutmoqchi bo'ladi, bu kurash nafaqat dengiz, baliq, balki, o'zining ichki kurashlarini ham bildiradi. Chol dengizda yakka o'zi qolib ketadi, bu – tabiat bilan kurashi, hayotdagi maqsadlarga har qanday vaziyatlarda ham intilish kerakligini bildiradi. Bir tarafdin olib qararak, dengiz cholga ham do'st, ham dushmanbo'la oladi, chunki uning go'zalligi va kuchi mavjud. Dengiz, bir tomondan, uning maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan joy, ikkinchi tomondan esa, u bilan kurashish kerak bo'lgan kuchli kuchdir.

- Santiago dengizni o'zining hayotining bir qismi sifatida qabul qiladi. U dengizni o'rganadi, uning sirlarini tushunishga harakat qiladi va u bilan bir butun bo'lishga intiladi. Asarda dengiz timsollari, masalan, baliqlar, to'lqinlar va dengiz hayvonlari, insonning hayotidagi muhim jihatlarni ifodalaydi. Santiago o'zining kurashlari davomida baliq bilan o'zaro munosabatlarini ko'radi. Baliq, uning kuchi va sabr-toqati ramzi sifatida ko'rinadi.

- Tabiat va dengiz timsollari Santiago uchun hayotda erishiladigan yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklar ramzi sifatida xizmat qiladi. U o'zining kuchi va qobiliyatini sinab ko'radi va bu jarayonda tabiatning kuchini his qiladi.

Bundan bilishimiz kerakki, tabiatning insonga ta'siri katta.

Baliq haqida nima deyish mumkin?

Asarda “Martin balig’i” hayotdagi eng katta muvaffaqiyatni va maqsadlarni ifodalaydi. Qahramonimiz o‘z maqsadlariga tirishqoqligi o‘z mehnati orqali erishdi.

Akulalar – bukar insonning orzularini yo‘q qilishga, puchga chiqarishga urunadigan kimsalar ya’ni, to‘siqlar va qiyinchiliklarni ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, “Chol va dengiz” asari, inson ruhining kuchi, sabr- toqati va hayotdagi kurashini ifodalovchi asardir. Adib nafaqat baliqchining kurashi, balki har bir insonning hayotdagi qiyinchiliklariga qarshi kurashini ko‘rsatadi. Santiago o‘zinong kuchi va jasorati bilan, har birimizga hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun sabr- toqat va ishonch bilan kurashish kerakligini eslatadi. “Chol va dengiz” asari, insonning tabiat bilan o'zaro munosabatlari, sabr-toqat va kurash, muvaffaqiyat va mag'lubiyat, ruhiy kuch va umid kabi mavzularni chuqur o'rganadi. Xemingueyning bu asari, inson ruhining kuchini va hayotdagi har qanday qiyinchiliklarga qarshi kurashish qobiliyatini aks ettiradi, shuningdek, hayotning ma'nosini izlashdagi muhim saboqlarni beradi.

References:

1. Ernest Xeminguey “Chol va Dengiz” Toshkent 2019- y
2. Erkin A‘zam “Tanho qayiq”
3. U. Xamdamiyov, U. Qosimov “Jahon adabiyoti”. Toshkent